

PEDAGOGIK JARAYONDA O'QUVCHILARNING MILLIY MENTALITETGA INTEGRATSIYASI VA IJTIMOY MOSLASHUV METODIKASI

Hudayberdiyeva Mohira Osimjanovna

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032883>

Annotatsiya. Ta'lim jarayoni faqat akademik bilim berishdan iborat emas; u o'quvchilarni ijtimoiy me'yorlarga moslashtirish va milliy mentalitetga integratsiyalashuvining asosiy vositasi bo'lib ham xizmat qiladi. Bu yerda "milliy mentalitet" atamasi millatning o'ziga xosligini belgilovchi umumiy qadriyatlar, e'tiqod va an'analarni bildiradi. Tuzilgan pedagogik jarayonlar orqali o'quvchilarni ushbu qadriyatlarga muvaffaqiyatli moslashtirish tegishlilik va mas'uliyatli fuqarolik tuyg'usini tarbiyalash uchun muhimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Milliy mentalitet, integratsiya, an'anaviy ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy moslashuvchanlik, pedagogik ko'nikma.

Kirish. Ta'lim sharoitida ijtimoiy moslashuv o'quvchilarga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, guruh dinamikasini tushunish va turli ijtimoiy muhitlarga moslashishga yordam berishni o'z ichiga oladi. Bu bosqich juda muhim, chunki u yoshlarning jamiyatda uyg'un faoliyat yuritishi uchun zamin yaratadi. Maqsad nafaqat ularga hozirgi ijtimoiy standartlarga moslashishga imkon berish, balki o'zlarining madaniy merosi bilan tanqidiy, ammo hurmatli munosabatda bo'lishni rag'batlantirishdir. Samarali ijtimoiy moslashuvni ta'minlash uchun yaxshi tuzilgan pedagogik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Quyida ta'lim muhitida ijtimoiy moslashuv muhitini shakllantirishga yordam beradigan bir qancha metodologiyalar keltirilgan.[1] Qadriyatga asoslangan ta'limda o'quv dasturiga milliy qadriyatlar, axloq va madaniyat tarixini kiritish o'quvchilarga o'z millatlarining jamoaviy e'tiqodlari va munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Bunga adabiyot, tarix va fuqarolik fanlari orqali erishish mumkin, bunda o'qituvchilar milliy o'ziga xoslik doirasida zamonaviy masalalarni kontekstualashtiradilar.

Interfaol va hamkorlikda o'qitish: Guruhda ishlash va hamkorlikda o'rganish mashqlari o'quvchilarni turli ijtimoiy dinamikaga ochib beradi, o'zaro hurmat, hamkorlik va jamoa qurish ko'nikmalarini rag'batlantiradi. Milliy urf-odatlar va qadriyatlar atrofida muhokamalar va tadbirlarni rag'batlantirish orqali talabalar tajriba orqali ularning madaniy ildizlarini qadrlashni o'rganishlari mumkin.[2]

Rol o'ynash va simulyatsiya faoliyati: Bu mashg'ulotlarda talabalar ijtimoiy muammolarni hal qilishni yoki milliy urf-odatlarini aks ettiruvchi stsenariylarni boshqarishni talab qiladigan rollarni oladi. Misol uchun, talabalar an'anaviy festivallar, tarixiy voqealar yoki hatto parlament bahslarida rol o'ynashlari mumkin. Bunday immersiv mashqlar ularning madaniy merosi haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi va jamiyatdagi rol va burchlarning amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

San'at va adabiyotni integratsiyalash: Milliy san'at, adabiyot va folklor madaniy tushuncha va saboqlarga boy. Klassik asarlarni o'rganish orqali talabalar milliy axloq bilan rezonanslashadigan ko'plab umumiy ramziy ma'lumotlar va hikoyalar bilan tanishadilar. O'qituvchilar ushbu asarlarda o'z aksini topgan ijtimoiy qadriyatlar haqida munozaralarni rag'batlantirishlari mumkin, bu esa o'quvchilarning o'z merosiga hissiy munosabatini

rivojlantirishi mumkin. O'quvchilar milliy o'ziga xoslik bilan bog'liq tajribalarini muhokama qilishlari va mulohaza yuritishlari mumkin bo'lgan joylarni yaratish ularga o'rgatilgan qadriyatlarni o'zlashtirishlariga yordam beradi. Mulohaza shaxsiy tajribalarni kengroq madaniy qadriyatlar bilan birlashtirishga yordam beradi va o'quvchilarga jamiyatdagi o'z rolini madaniy jihatdan boyitilgan ob'ektiv orqali ko'rish imkonini beradi.

Sinfda milliy mentalitetning integratsiyasi. Milliy mentalitetning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi o'quv dasturiga madaniy mazmuni kiritishdan ham ko'proq, bu qadriyatlar faol yashaydigan va hurmat qilinadigan muhitni shakllantirishni talab qiladi. Sinf xonalari barcha madaniy kelib chiqishi uchun hurmat va inklyuzivlikni rivojlantirishi kerak. Turli xil madaniy iboralar va an'analarni nishonlash turli xil, ammo yagona sinf axloqini rivojlantirishga yordam beradi. Madaniy qadriyatlarni modellashtirish: Milliy qadriyatlarni gavdalantirish va namoyish etishda o'qituvchilar hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchilar hurmat, mas'uliyat va fuqarolik nuqtai nazaridan namuna olsalar, ular o'quvchilarga rioya qilishlari kerak bo'lgan standartni o'rnatadilar.[3] O'qituvchilar madaniy qadriyatlarning hayotiy tajribasini tushunishda talabalar uchun birinchi aloqa nuqtasidir, shuning uchun ularning xatti-harakati, tili va munosabati muhim ahamiyatga ega.

Madaniy masalalarga yo'naltirilgan loyihaga asoslangan ta'lim: O'quvchilarga madaniy ahamiyatga ega mavzularni o'rganish va taqdim etish imkonini beradigan loyihalar faol ishtirok etish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi. Loyihalar tarixiy voqealarni o'rganish, oilaviy merosni o'rganish yoki muayyan amaliyotlarning milliy ahamiyatini tushunishdan iborat bo'lishi mumkin.

O'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va milliy mentalitetga integratsiyalashuvini baholash qiyin bo'lishi mumkin, ammo pedagogik yondashuvlar samaradorligini o'lchash uchun juda muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini, madaniy tadbirlarda ishtirok etishini va tengdoshlari bilan hamkorlikda ishlash qobiliyatini kuzatishi mumkin. Empatiya, hamkorlik va madaniy farqlarni hurmat qilish kabi ijtimoiy xatti-harakatlar muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvning belgilari bo'lishi mumkin. O'quvchilarni o'z-o'zini aks ettirishga va bir-birining hissasi haqida fikr bildirishga undash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning o'z-o'zini anglashi va turli nuqtai nazarlarni hurmat qilish va birlashtirish qobiliyati haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Madaniy yo'naltirilgan loyihalar yoki portfellar o'quvchilarning milliy qadriyatlar bilan shug'ullanishi va tushunishining aniq dalillarini keltirishi mumkin. Madaniy jihatlarni ifodalashda ularning ish sifati ularning tushunish va integratsiya chuqurligini ko'rsatadi.[4]

Xulosa. Ijtimoiy moslashuv orqali o'quvchilarni milliy mentalitetga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi ko'p qirrali jarayon bo'lib, madaniy uzatishni faol ijtimoiy jalb etish bilan birlashtiradi. Strukturaviy, qadriyatlarga asoslangan ta'lim, immersiv ta'lim faoliyati va mulohaza yuritish imkoniyatlari orqali talabalar o'zlarining madaniy merosi va ijtimoiy mas'uliyati haqida mazmunli tushunchaga ega bo'ladilar. O'zlikni anglash va fuqarolik tuyg'usini kuchaytirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni nafaqat o'z jamoalarida muvaffaqiyatga erishishga, balki uyg'un, madaniy boy jamiyatga hissa qo'shishga tayyorlaydilar. Ushbu pedagogik yondashuv nafaqat akademik bilimga ega, balki madaniy jihatdan xabardor va ijtimoiy moslashuvga ega, kundalik hayotida milliy mentalitetni o'zida mujassam etgan shaxslarni shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Jamilovna A. Z. MAKTAB O'QUVCHILARINING O 'QUV FAOLIYATIGA MOSLASHUV JARAYONLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 23. – С. 212-218.
2. Dildora A. MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARINI IJTIMOYIY MUXITGA MOSLASHUVIDA PSIXOLOGIK YONDASHUV //IQRO INDEXING. – 2024. – T. 8. – №. 2 (2). – С. 310-313.
3. Axmedov A. A. Ijtimoiy pedagogika //O'quv qo'llanma, Kamolot, Buxoro. – 2023.
4. Шабанов Л. В., Шелехов И. Л., Мороденко Е. В. Социальная адаптация личности: методология психологического исследования //Теоретическая и экспериментальная психология. – 2011. – Т. 4. – №. 3. – С. 74-79.